

МАИШИЙ-ТУРМУШ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИНИНГ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛ

Жумаев Фаррух Фармонович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18264647>

Фан-техника тараққиёти ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларига жиддий таъсир кўрсатаётган ҳозирги даврда, айниқса мамлакатимиз бозор иқтисодиёти тизимида ўтаётган шароитда, келажакда жиноятчиликнинг ҳолати, даражаси, структураси ва динамикасида юз бериши мумкин бўлган ўзгаришларни олдиндан билиш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эгадир¹.

Бундай прогнозларни ишлаб чиқиш, аввало, жиноятчиликнинг амалдаги ҳолати ва таркибий хусусиятларини чуқур таҳлил қилишни тақозо этади. Шу нуқтаи назардан олиб қаралганда, олиб борилган таҳлиллар маиший турмуш соҳасида, хусусан, қасддан одам ўлдириш (ЖКнинг 97-моддаси), қасддан баданга оғир шикаст етказиш (ЖКнинг 104-моддаси), қасддан баданга ўртача оғир шикаст етказиш (ЖКнинг 105-моддаси), қасддан баданга енгил шикаст етказиш (ЖКнинг 109-моддаси), номусга тегиш (ЖКнинг 118-моддаси), тухмат (ЖКнинг 139-моддаси) ҳамда ҳақорат қилиш (ЖКнинг 140-моддаси) жиноятлари нисбатан кўпроқ содир этилаётганини кўрсатмоқда.

Ҳуқуқшунос Б.А.Умирзаков юқоридаги таснифга қўшимча равишда, кучли руҳий ҳаяжонланиш оқибатида қасддан одам ўлдириш (ЖК 98-м.); онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдириши (ЖК 99-м.); зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириш (ЖК 100-м.); ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш (ЖК 103-м.); қийнаш (ЖК 110-м.); ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш (ЖК 112-м.); жиний равишда ҳомила тушириш, аборт (ЖК 114-м.)² каби жиноятларни киритиш таклифини илгари сурган. Бошқа тадқиқотларга асосан (115-модда) аёлни ўз ҳомиласини сунъий равишда тушуришга мажбурлаш жинияти ҳам маиший-турмуш муносабатлари соҳасида содир этилади³.

Ҳуқуқшунос Т.Ғозибеков тадқиқотларида икки гуруҳга: а) маиший турмуш соҳасида содир этиладиган ҳаётга қарши қилмишларга – Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 97-моддасида кўрсатилган қасддан одам ўлдириш, 98-моддасида кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан одам ўлдириш, 99-моддасида онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдириши, 103-моддасида ўзини-ўзи ўлдириш даражасига етказиш билан боғлиқ жиноятларга; б) маиший турмуш соҳасида асосан содир этиладиган соғлиққа қарши жиноятларга – Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексининг 104-моддасида қасддан баданга оғир шикаст етказиш, 105-моддасида қасддан баданга ўртача оғир шикаст етказиш, 106-моддасида кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан баданга оғир ёки ўртача оғир шикаст етказиш, 109-моддасида қасддан баданга енгил шикаст етказиш, 110-моддасида қийнаш билан боғлиқ жиноятлар кабиларга ажратган.

¹ Ўзбекистон Республикаси жиноят кодекси. [мурожаат санаси: 05.03.2024.] https://lex.uz/docs/111453#64387_17

² Умирзаков Б.А. Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг тушунчаси. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10199737>.

³ Муродов А.Ш. Ички ишлар органларининг оилада зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштириш. дисс. ю.ф.б.ф.д. (PhD) Т., 2004. –Б. 36.

Юқоридаги таҳлилда келтирилган жиноятларнинг асосий қисми илмий-криминологик ёндашув нуқтаи назаридан маиший турмуш соҳасидаги жиноятлар таркибига киритилиши мумкин. Бироқ уларнинг барчаси ҳам бир хил даражада ва мутлақ тарзда ушбу тоифага мансуб деб ҳисобланмайди. Шу боис, мазкур масалани баҳолашда ҳуқуқий эмас, балки криминологик тасниф қўлланаётганини алоҳида таъкидлаш зарур.

Жиноятни криминологик маънода маиший турмуш соҳасига киритиш учун қатор белгилар мавжуд бўлиши талаб этилади. Хусусан, жиноят: а) оила, қариндошлик ёки яқин маиший муносабатлар доирасида содир этилган бўлиши; б) жиноят иштирокчилари ўртасида узоқ муддатли шахсий-маиший алоқа мавжуд бўлиши; в) қилмиш, одатда, маиший низо, ҳиссий зўриқиш, рашк ёки жанжал замирида содир этилиши; г) жиноят содир этилган жой турар жой, хонадон ёки бошқа маиший муҳит билан боғлиқ бўлиши лозим. Мазкур белгилар мавжуд бўлган тақдирда, қилмиш криминологик жиҳатдан маиший жиноят сифатида баҳоланади.

Биринчи гуруҳга киритилган жиноятлар шубҳасиз маиший жиноятлар ҳисобланади. Чунки амалиётда ушбу қилмишларнинг аксарияти айнан оилавий-маиший низолар замирида содир этилади. Шу боис, қуйидаги жиноятлар деярли барча криминологлар томонидан маиший жиноятлар таркибига киритилади: қасддан одам ўлдириш (ЖК 97-моддаси); кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан одам ўлдириш (ЖК 98-моддаси); онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдириши (ЖК 99-моддаси); баданга оғир, ўртача оғир ва енгил шикаст етказиш (ЖК 104, 105, 109-моддалар); қийнаш (ЖК 110-моддаси); ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш (ЖК 112-моддаси).

Иккинчи гуруҳга киритилган жиноятларни эса шартли равишда маиший жиноятлар сирасига киритиш мумкин. Агар мазкур жиноятлар хизмат, тиббий, жиний гуруҳлар ёки бошқа ижтимоий муносабатлар доирасида содир этилса, улар маиший жиноят ҳисобланмайди. Фақатгина ушбу қилмишлар оилавий ёки яқин маиший муносабатлар доирасида содир этилган тақдирдагина маиший жиноятлар тоифасига киритилиши мумкин. Булар қаторига зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб қасддан одам ўлдириш (ЖК 100-моддаси); ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш (ЖК 103-моддаси); жиний равишда ҳомила тушириш (аборт) (ЖК 114-моддаси); аёлни ўз ҳомиласини сунъий равишда тушуришга мажбурлаш (ЖК 115-моддаси) киради.

Учинчи гуруҳда келтирилган ҳолатлар эса маиший жиноятлар сирасига кирмайди. Жумладан, агар жиноят шахслар ўртасида аввалдан маиший муносабатлар мавжуд бўлмаган ҳолда содир этилса; жиноят иқтисодий, хизмат ёки жиний фаолият билан боғлиқ бўлса; шунингдек, жиноят оммавий жойда тасодифий шахсларга нисбатан содир этилган бўлса, у маиший турмуш соҳасига тааллуқли деб баҳоланмайди.

Шу билан бирга, таъкидлаш жоизки, жиноятлар Жиноят кодексида турли боб ва моддаларда назарда тутилган бўлишига қарамасдан, агар улар оилавий ёки яқин маиший муносабатлар доирасида содир этилган бўлса, криминологик жиҳатдан маиший турмуш соҳасидаги жиноятлар сифатида баҳоланади.

Ўтказилган криминологик таҳлил шуни кўрсатадики, маиший турмуш соҳасидаги жиноятлар жиноятчиликнинг барқарор ва ижтимоий хавfli қисми ҳисобланади. Уларни баҳолашда ҳуқуқий эмас, балки криминологик ёндашув устувор аҳамиятга эга бўлиб, жиноятнинг оилавий-маиший муносабатлар доирасида содир этилгани, шахслар

ўртасида узоқ муддатли алоқанинг мавжудлиги ҳамда маиший низо ва ҳиссий зўриқиш омиллари ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Шу боис, маиший жиноятларни мутлақ тоифа сифатида эмас, балки аниқ шартларга боғлиқ ҳолда таснифлаш зарур. Мазкур ёндашув маиший жиноятларнинг сабаб ва шарт-шароитларини чуқурроқ англаш ҳамда уларнинг олдини олишга қаратилган самарали комплекс профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш учун назарий ва амалий асос бўлиб хизмат қилади.

Ана шу назарий хулосалардан келиб чиққан ҳолда, маиший турмуш соҳасидаги жиноятларнинг амалиётдаги ҳолати ва устувор тоифаларини аниқлаш муҳим аҳамият касб этади. Шу мақсадда ўтказилган тадқиқот доирасида ички ишлар органлари ходимларига “Маиший турмуш соҳасида қайси турдаги жиноятлар кўпроқ содир этилмоқда?” деган савол билан мурожаат қилинди. Олинган натижаларга кўра, жавоб берганларнинг 24,3 фоизи қасддан баданга енгил шикаст етказиш, 21,7 фоизи қасддан баданга оғир шикаст етказиш, 16,5 фоизи қасддан баданга ўртача оғир шикаст етказиш, 10,4 фоизи ҳақорат қилиш, 9,2 фоизи қасддан одам ўлдириш жиноятлари маиший турмуш соҳасида энг кўп учраётган қилмишлар эканини кўрсатган. Шунингдек, нисбатан кам учрайдиган жиноятлар қаторига ўзини-ўзи ўлдириш даражасига етказиш (3,7%), безорилик (4,0%), номусга тегиш (3,8%), қийнаш (3,1%), сунъий равишда ҳомила (аборт) тушуришга мажбурлаш (3,0%) ҳамда аёлни эрга тегишга мажбурлаш ёки тўсқинлик қилиш (1,0%) жиноятлари киритилган.

Варданян А.В., тадқиқотларида зўравонлик билан боғлиқ жиноятларининг қарийб 40-45 фоизи оила ва маиший турмуш соҳасида содир этилиши илмий жихатдан исботланган⁴.

Статистик маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, 2021–2024 йиллар оралиғида маиший турмуш соҳасида ҳаёт ва соғлиққа қарши қаратилган жиноятлар динамикаси ўзгарувчан хусусиятга эга бўлган.

Амалга оширилган таҳлилларга кўра, ушбу жиноятларнинг умумий сони 2021 йилда энг юқори кўрсаткичга – 10 937 та ҳолатга етган бўлиб, кейинги йилларда босқичма-босқич пасайиш кузатилган. Хусусан, 2022 йилда мазкур жиноятлар сони 20,4 фоизга, 2023 йилда 11,9 фоизга, 2024 йилда эса яна 7,1 фоизга камайган. Ушбу кўрсаткичлар маиший турмуш доирасида ҳаёт ва соғлиққа қарши жиноятлар расмий статистикасида барқарор пасайиш тенденцияси шаклланаётганини англатади.

Шу билан бирга, статистик рақамлар ушбу жиноятларнинг ҳақиқий кўламини тўлиқ ифода этмаслигини таъкидлаш лозим. Ички ишлар органлари амалиёти ва мутахассислар хулосаларига кўра, маиший турмуш соҳасида содир этилаётган жиноятларнинг тахминан 60–80 фоизи латент ҳолатда қолмоқда, яъни улар расмий ҳисоботларда қайд этилмайди. Бу ҳолат, биринчи навбатда, жамиятда мавжуд урф-одатлар, оилавий қадриятлар ва анъаналар таъсирида жабрланувчиларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилмаслиги, шунингдек, оилавий низоларни “ичкаридан ҳал этиш”га интилиш билан изоҳланади.

⁴ А.В. Варданян. Преступления в семейно-бытовой сфере: понятие и организационно-тактические особенности раскрытия и расследования. [Дата обращения 02.03.2024.] <file:///C:/Users/i.guruh-01/Downloads/prestupleniya-v-semeyno-bytovoy-sfere-ponyatie-i-organizatsionno-takticheskie-osobennosti-raskrytiya-i-rassledovaniya.pdf>; Ильашенко А.Н. Противодействие насильственной преступности в семье: уголовно-правовые и криминологические аспекты. М., 2003.

Шу нуқтаи назардан, 2021–2024 йиллар даврида маиший турмуш доирасида содир этилган ҳаёт ва соғлиққа қарши қаратилган жиноятлар, хусусан оилавий-маиший зўравонлик ҳолатлари бўйича мавжуд илмий-таҳлилий ҳамда статистик маълумотларни комплекс таҳлил қилиш мазкур соҳадаги жиноятчиликнинг реал ҳолати, унинг латент хусусиятлари ва профилактика чораларини такомиллаштириш заруратини аниқлаш имконини беради.

Биринчи таҳлил: Статистик маълумотлар таҳлиliga кўра, сўнги тўрт йилда маиший турмуш доирасида соғлиққа қарши қаратилган жиноятлар сонида пасайиш тенденцияси кузатилмоқда. Мазкур тоифада, айниқса, қасддан баданга енгил шикаст етказиш (ЖКнинг 109-моддаси), қасддан баданга ўртача оғир шикаст етказиш (ЖКнинг 105-моддаси) ҳамда қасддан баданга оғир шикаст етказиш (ЖКнинг 104-моддаси) жиноятлари салмоғи юқорилиги билан ажралиб туради.

Қасддан баданга оғир шикаст етказиш (ЖК 104-моддаси) жинояти 2021 йилда 1 319 та содир этилган бўлиб, кейинги йилларда мос равишда 2022 йилда 7,3%, 2023 йилда 11,7% ва 2024 йилда 9,1%га камайган. Қасддан баданга ўртача оғир шикаст етказиш (ЖК 105-моддаси) 2021 йилда 3 226 та содир этилиб, 2022 йилда 13,8%, 2023 йилда 9,7% ва 2024 йилда 2,6%га камайган. Қасддан баданга енгил шикаст етказиш (ЖК 109-моддаси) эса 2021 йилда 6 392 та қайд этилган ва 2022 йилда 26,5%, 2023 йилда 18,8%, 2024 йилда 18,6%га камайган.

Таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, соғлиққа қарши қаратилган жиноятлар орасида қасддан баданга енгил шикаст етказиш жинояти энг юқори улушга эга. Мазкур жиноятнинг умумий соғлиққа қарши қаратилган жиноятлардаги ҳиссаси 2021 йилда 58,4%, 2022 йилда 53,9%, 2023 йилда 51,7% ва 2024 йилда 40,3% ни ташкил этган. Бу кўрсаткичлар қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятининг маиший турмуш соҳасидаги жиноятчилик структурасида асосий салмоқли мавқега эга эканини ҳамда ушбу турдаги қонунбузарликларнинг олдини олишга алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатади.

Маиший турмуш доирасида ўзаро бир бирига таниш бўлган инсонлар ўртасида жиноят содир этилишини тақозо этувчи мурасасизлик пайдо бўлишига нималар сабаб бўлмоқда? Бу борадаги саволга сўровда иштирок этган ички ишлар органлари ходимларининг 23 фоизи мол мулкни булишолмаслик, 3 фоизи авлоддан авлодга ўтиб келаётган ўзаро адоватнинг сақланиб қолганлиги, 7 фоизи хасад ва кўролмаслик, 8 фоизи қадриятларга амал қилмаслик, 45 фоизи ўзаро ҳурматсизлик, 14 фоизи бошқа сабаблар деб жавоб беришган.

Тадқиқотимизда статистик маълумотлар асосида соғлиққа қарши қаратилган жиноятлар асосан ким томонидан кимга нисбатан содир этилиши таҳлили қилинди. Унга кўра, бу турдаги жиноятларнинг 2021 йилда 48,7 фоизи, 2022 йилда 47,7 фоизи, 2023 йилда 40,7 фоизи, 2024 йилда 49,2 фоизи эри томонидан хотинига нисбатан, 2021 йил 1,7 фоизи, 2022 йил 3,1 фоизи, 2023 йилда 1,5 фоизи, 2024 йилда 1,3 фоизи хотини томонидан эрига нисбатан, 2021 йилда 5,8 фоизи, 2022 йилда 7,5 фоизи, 2023 йилда 9,9 фоизи, 2024 йилда 4,3 фоизи қўшнисига нисбатан, 2021 йилда 7,5 фоизи, 2022 йилда 9,4 фоизи, 2023 йилда 8,1 фоизи, 2024 йилда 6 фоизи акаси ёки укасига нисбатан, 2021

йилда 36,2 фоизи, 2022 йил 32,3 фоизи, 2023 йилда 39,8 фоизи, 2024 йилда 39,1 фоизи қариндошига нисбатан содир этилганлиги аниқланди⁵.

Шунингдек, маиший турмуш доирасидаги соғлиққа қарши қаратилган жиноятларнинг содир этувчи ва ундан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар бўйича амалиёт ходимларининг фикрлари ўрганилди. Унга кўра сўровда иштирок этган амалиёт ходимларининг 72 фоизи эри томонидан хотинига нисбатан, 7 фоизи хотини томонидан эрига нисбатан, 6 фоизи кўшнисига нисбатан, 3 фоизи акаси ёки укасига нисбатан, 12 фоизи қариндошига нисбатан деб жавоб беришган.

Юқоридагиларга асосланиб маиший турмуш доирасидаги жиноятларнинг аксарияти яъни 79 фоизи яқини эр-хотин ўртасида, 15 фоизи қариндошлар, 6 фоизи қушнилари ва бошқа иштирокчилар ўртасида содир этилади деган хулоса қилиш мумкин.

Бундан ташқари соғлиқни сақлаш муассасалари ҳисобида турган алкоғолизм, гиёҳвандлик ва заҳарвандликка чалинган шахслар томонидан 2021 йилда 14 та, 2022 йилда 9 та, ва 2023 йилда 3 та, 2024 йилда 3 та содир этилган. Шундан, рухий касаллар томонидан 2021 йил 3та, 2022 йилда 2 та, 2023 йилда 2та, 2024 йилда 2 та; ички ишлар органлари профилактик ҳисобида турган бошқа тоифа шахслар томонидан 2021 йил 11та, 2022 йилда 7та, 2023 йилда 2 та, 2024 йилда 12 та содир этилган⁶.

Маиший турмуш соҳасида жиноят содир этувчи шахсларда раҳм-шафқат ришталарининг камлиги, иш билан банд этилмаганлиги, оиладаги етишмовчиликлар ёки уларнинг хулқ-атворида агрессивлик ҳолатининг юзага келтиради ва ижтимоий хавfli қилмишларни содир этишга ундайди. Бундай тоифадаги шахслар асосан, зўравон, жабр-зулм қилувчи, зулмкор эканлигини инобатга олган ҳолда тегишли профилактик тадбирларни кучайтириш талаб этилади⁷.

Маиший турмуш доирасидаги жиноятлар қандай ҳолатларда содир этилади. Уни содир этаётган шахснинг ижтимоий, рухий ва бошқа ҳолатлари ўрганилганда **уларнинг** 2021 йилда 105 таси, 2022 йилда 114таси, 2023 йилда 54таси, 2024 йилда 77 таси маст ҳолатда содир этганлиги аниқланган.

Таҳлилларга кўра маиший турмуш доирасидаги соғлиққа қарши қаратилган жиноятлар (2021 йилда 2040 та, 2022 йилда 1660 та, 2023 йилда 1072 та, 2024 йилда 2152 та) содир этилган жойи бўйича таҳлил қилинганда, 2021 йилда 75,8 фоизи, 2022 йилда 68,7 фоизи, 2023 йилда 74,2 фоизи 2024 йилда 73,1 фоизи хонадонларда, 2021 йилда 1,3 фоизи, 2022 йилда 1,6 фоизи, 2023 йилда 2 фоизи, 2024 йилда 1,4 фоизи ётоқхоналарда, 2021 йилда 5,4 фоизи, 2022 йилда 7,2 фоизи, 2023 йилда 3,3 фоизи, 2024 йилда 4,1 фоизи жамоат жойларида, 2021 йилда 18,1 фоизи, 2022 йилда 21,9 фоизи, 2023 йилда 21 фоизи, 2024 йилда 21,4 фоизи бошқа жойларда содир этилганлиги аниқланди⁸. Демак, мазкур жиноятларнинг 70 фоиздан кўпроқ қисми хонадонларда содир этилишини инобатга олган ҳолда профилактик ишларни ташкил этиш мақсадга мувофиқ.

⁵ Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД – ҚПХнинг 2021-2024 йиллардаги маълумотлари.

⁶ Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД – ҚПХнинг 2021-2024 йиллардаги маълумотлари.

⁷ Ғозибеков Т.Ҳ. Маиший турмуш жараёнидаги ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва ҳимоя ордери бериш фаолияти. Ўқув қўлланма. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти, 2022. 22 б.

⁸ Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД – ҚПХнинг 2021-2024 йиллардаги маълумотлари.

Хорижий ҳуқуқшуносларнинг тадқиқотларида маиший соҳадаги содир этилган жиноятларнинг аксарият қисмини турар-жойларда содир этилганлиги сабабли “Хонадон жиноятчилиги” деб таърифлашган. Тадқиқотларда ушбу жиноятларнинг қарийб 90 фоизи турар-жой биноларида содир этилганлиги илмий асослантирилган. Бундан ташқари, қолган 10% нинг асосий қисми жабрланувчи ва (ёки) жиноятчининг яшаш жойига бевосита яқин жойда содир этилиши ўрганилган. Бу ҳолат кўп жиҳатдан жиноят содир этиш усуллари, шароитлари ва умуман, жиний хатти-ҳаракатлар механизмининг ўзига хос хусусиятларини белгилайди⁹.

Соғлиққа қарши қаратилган жиноятларнинг содир этилган вақти бўйича 2021 (2040 та), 2022 (1660та) ва 2023 (1072), 2024 (2152) йиллардаги таҳлили қуйидагича:

Соғлиққа қарши қаратилган жиноятларнинг а) соат 06:00 дан 14:00 гача 2021 йилда 38,3 фоизи, 2022 йилда 36,1 фоизи, 2023 йилда 34,6 фоизи, 2024 йилда 43,5 фоизи содир этилган; б) соат 14:00 дан 24:00 гача 2021 йилда 54,3 фоизи, 2022 йилда 51,6 фоизи, 2023 йилда 55,4 фоиз, 2024 йилда 47 фоизи; в) соат 24:00 дан 06:00 гача 2021 йилда 0,7 фоиз, 2022 йилда 11,6 фоиз, 2023 йилда 9,9 фоиз, 2024 йилда 9,2 фоизи содир этилган¹⁰.

Таҳлилларга кўра мазкур турдаги жиноятларнинг 53,8 фоизи соат 14:00 дан 24:00 гача, 36,3 фоизи соат 06:00 дан 14:00 гача, 9,9 фоизи соат 24:00 дан 06:00 гача содир этилганлиги аниқланган.

Таҳлиллар ва тадқиқотларга асосланган ҳолда маиший турмуш соҳасидаги соғлиққа қарши қаратилган жиноятлар таҳлили, содир этилиши усуллари, сабаб ва шароитлари юзасидан қуйидаги хулосалар ишлаб чиқилди:

Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексининг 126¹-моддасида оилавий (маиший) зўравонлик тушунчаси мазмунан маиший-турмуш соҳасидаги зўравонликларни замон талаби ва қонунчиликдаги охириги ислоҳотларни инobatга олган ҳолда қайтадан муаллифлик таърифи ишлаб чиқилди;

амалиёт таҳлиллари шуни кўрсатмоқдаки, маиший турмуш доирасида содир этиладиган жиноятларнинг энг кенг тарқалган тури соғлиққа қарши қаратилган жиноятлар бўлиб, уларнинг турлари, содир этиш усуллари, сабаб-шароитлари, жойи ва вақти, жиноятчининг шахси ва унинг ҳолати ушбу жиноятнинг бошқа турдаги жиноятлардан ажратиб турувчи жиҳати ҳисобланади;

маиший турмуш доирасидаги соғлиққа қарши қаратилган жиноятлар 2021 йилга нисбатан 2022 йилда 20,4 фоизга, 2022 йилга нисбатан 2023 йилда 11,9 фоизга, 2023 йилга нисбатан 2024 йилда 7,1 фоизга камайтиришга эришилган;

қасддан баданга енгил шикаст етказиш жинояти соғлиққа қарши қаратилган жиноятларнинг 2021 йилда 67,2 фоизини, 2022 йилда 63,9 фоизини, 2023 йилда 56,2 фоизини, 2024 йилда 40,3 ташкил қилган бўлиб, маиший муносабатлардаги бир бирини тушунмаслик, асосли ёки асоссиз рашк, мол-мулкни булиша олмасликни ушбу турдаги жиноятни содир этилишини тақазо этувчи омил бўлиб хизмат қилади;

жиноятларнинг 2021 йилда 76,4 фоизи, 2022 йилда 61,4 фоизи, 2023 йилда 59,9 фоизи, 2024 йилда 65 фоизи томонларнинг муросага келишолмаганлиги оқибатида

⁹ Ильяшенко А.Н. Противодействие насильственной преступности в семье: уголовно-правовые и криминологические аспекты. М., 2003. 181 с.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД – ҲПХнинг 2021-2024 йиллардаги маълумотлари.

содир этилган бўлиб, унинг сабаблари 23 фоиз ҳолатда мол мулкни булишолмаслик, 3 фоиз ҳолатда авлоддан авлодга ўтиб келаётган ўзаро адоватнинг сақланиб қолганлиги, 7 фоиз ҳолатда хасад ва кўролмаслик, 8 фоиз ҳолатда қадриятларга амал қилмаслик, 45 фоиз ҳолатда ўзаро ҳурматсизлик, 14 фоиз ҳолатда бошқа сабаблар эканлиги аниқланган;

маиший турмуш доирасидаги жиноятларнинг аксарияти яъни 79 фоизи яқини эр-хотин ўртасида, 15 фоизи қариндошлар, 6 фоизи қушнилари, қолганлари бошқа иштирокчилар ўртасида содир этилади;

маиший турмуш доирасидаги соғлиққа қарши қаратилган жиноятлар 70 фоиздан кўпроқ қисми хонадонларда содир этилади;

маиший турмуш доирасидаги соғлиққа қарши қаратилган жиноятларнинг 53,8 фоизи соат 14:00 дан 24:00 гача, 36,3 фоизи соат 06:00 дан 14:00 гача, 9,9 фоизи соат 24:00 дан 06:00 гача содир этилганлиги аниқланган.

Маиший турмуш доирасида содир этиладиган жиноятларнинг ўта оғир тури қасддан одам ўлдириш жинояти бўлиб, ушбу жиноятнинг содир этилиш усуллари, сабаб-ашроитлари, жойи, вақти, жиноятчининг шахси ва ҳолати бошқа турдаги жиноятлардан ажратиб турувчи ўзига хос жихати ҳисобланади.

Иккинчи таҳлил: Бугунги кунда маиший турмуш доирасида содир этиладиган ўта оғир жиноятларни, айниқса қасддан одам ўлдиришни барвақт олдини олиш алоҳида аҳамиятга эга. Бу борада замонавий профилактика механизмларини ишлаб чиқиш ва уларни амалиётга татбиқ этиш долзарб ҳисобланади. Шунингдек, дунёда қасддан одам ўлдириш жиноятининг содир этилишига таъсир этувчи ижтимоий ва психологик омилларни аниқлаш, шу муаммоларни бартараф этиш юзасидан илмий-тадқиқот ишлари фаол амалга оширилмоқда.

Мамлакатимизда ҳам қасддан одам ўлдириш жиноятлари динамикасини таҳлил қилганда маълум тафовутлар кузатилади. Хусусан, ушбу турдаги жиноятлар сони 2021 йилда 422 та, 2022 йилда 356 та, 2023 йилда 351 та ва 2024 йилда 364 тани ташкил этган. Бу кўрсаткичлар қасддан одам ўлдириш жиноятининг маиший турмуш доирасида доимий равишда содир этилиш эҳтимоли мавжудлигини ва унинг олдини олиш бўйича мақсадли чора-тадбирларни такомиллаштириш зарурлигини кўрсатади.

Юқоридаги диаграммада қасддан одам ўлдириш жинояти 2021 йилга нисбатан 2022 йилда 15,6 фоизга камайган бўлсада, 2022 йилга нисбатан 2023 йилда 1,9 фоизга, 2024 йилда 3,6 фоизга кўпайганлигини кузатиш мумкин.

Тадқиқотимизда аниқланган қасддан одам ўлдириш жиноятларининг тақозо этган омиллар нафақат COVID-19 пандемияси ва унинг иқтисодий таъсири балки, маиший турмуш доирасидаги ижтимоий муаммоларнинг ўз вақтида бартараф этилмаганлиги, шунингдек “маиший зўравонлик”нинг ўсиши билан ҳам боғлиқдир.

Тадқиқот давомида пандемия даврида (2021 й.) эълон қилинган карантин оиладаги зўравонликлар сонининг ортишига сабаб бўлгани аниқланди. Шу сабабли ҳам бутун дунё бўйича оилавий-маиший зўравонлик ҳолатлари пандемия даврида бир неча бараварга ошган. Бизнингча, бунга а) жабрланувчи ва тажовузкорнинг бирга бўлиши; б) тажовузкор томонидан жабрланувчи доимий назорат қилиб турилганлиги сабабли, тегишли ташкилот ва идораларга зўрлик ҳолати бўйича хабар бериш имконсизлиги; в) жабрланувчиларга ёрдам кўрсатиш бўйича махсус марказлар пандемия туфайли жабрланувчиларни қабул қилмаганликлари сабаб бўлган. Францияда карантин сабабли мазкур турдаги жиноятлар ўртача 35%га ошган.

Маиший турмуш соҳасида зўравонлик оқибатида жиноятлар содир этган шахслар ҳақидаги суд архиви материалларини ўрганиш шуни кўрсатмоқдаки, ҳуқуқбузар шахслар томонидан 54,3% ҳолатда қасддан баданга турли даражада шикаст етказиш, 9,1% қасддан одам ўлдириш, 12,5% вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш, 6,1% жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб ғайритабиий усулда қондириш, 5,4% тухмат, 4,7% қийнаш, 2,1% номусга тегиш, 1,0% хавф остида қолдириш, 3,2% ҳақорат қилиш, 1,6% ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш жиноятлари содир этилган¹¹.

Қасддан одам ўлдириш жинояти 2021 йилда 40,3 фоизи, 2022 йилда 42,4 фоизи, 2023 йилда 38,8 фоизи, 2024 йилда 78,3 фоизи (уч йилда ўртача хиссаси 49,95 фоиз) рашк ва оила турмуш доирасидаги келишмовчиликлар замирида содир этилган.

2021-2023 йилларда содир этилган қасддан одам ўлдириш жиноятининг сабаблари ўрганилганда: а) 2021 йилда 7таси, 2022 йилда 4 таси, 2023 йилда 5таси, 2024 йилда 8 таси ўч олиш мақсадида; б) 2021 17 таси, 2022 йилда 21 таси, 2023 йилда 32таси, 2024 йилда 25 таси рашқ туфайли; в) 2021 йилда 5 таси, 2022 йилда 10 таси, 2023 йилда 9 таси, 2024 йилда 7 таси мол-мулк талашиш оқибатида; г) 2021 йилда 113 таси, 2022 йилда 80 таси, 2023 йилда 64 таси, 2024 йилда 94 таси муросаси келишмаганлиги оқибатида; д) 2021 йилда 28 таси, 2022 йилда 26 таси, 2023 йилда 31 таси, 2024 йилда 18 таси бошқа сабаблар замирида содир этилганлиги аниқланган.

Эркаклар қотиллик қурбонларининг 81 фоизини ташкил қилади. Шу билан бирга, аёллар ўзларининг яқин танишлари (жабрланганларнинг 66 фоизи) ва оила аъзолари (жабрланганларнинг 54 фоизи) кўлидан ўлиш эҳтимоли кўпроқ.

Эркаклар орасида қотиллар ва қотилликда гумон қилинганлар ҳам кўп. Қотилликларда алоқада бўлганларнинг 90 фоизи эркаклар эканлиги тасдиқланган.

¹¹ .Ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган оилалар билан ишлашда профилактика инспекторлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳузуридаги жамоат тузилмаларининг ўзаро ҳамкорлиги: Ўқув қўлланма / Р.Рахмонов, А.Муродов, С.Хўжақулов. – Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2014. –Б. 9.

Тадқиқот жараёнида қасддан одам ўлдириш жинояти маиший турмуш соҳасида ким томонидан кимларга нисбатан содир этилиши ўрганилди. 2021 йилда 170, 2022 йилда 151та, 2023 йилда 141 та, Шундан:

эри томонидан хотинига 2021 йилда 41,7 фоизи, 2022 йилда 41 фоизи, 2023 йилда 48,2 фоизи, 2024 йилда 53,3 фоизи;

хотини томонидан эрига 2021 йил 7 фоизи, 2022 йил 6,6 фоизи, 2023 йилда 7,8 фоизи, 2024 йилда 3,9 фоизи;

кўшнисига 2021 йилда 4,1 фоизи, 2022 йилда 4,6 фоизи, 2023 йилда 5,7 фоизи, 2024 йилда 0,7 фоизи;

акаси ёки укасига 2021 йилда 7 фоизи та, 2022 йилда 13,9 фоизи, 2023 йилда 7,8 фоизи, 2024 йилда 5,9 фоизи;

қариндошига 2021 йилда 40 фоизи, 2022 йил 33,1 фоизи, 2023 йилда 35,4 фоизи, 2024 йилда 36,2 фоизи;

Оилани ажратувчи низолар жанжалларнинг юзага келишига сабаб бўлган муаммо ва ечим, эр-хотиндан бирининг манфаатига қаратилган бўлади. Бундай низоларда бир томон манфаатининг ҳал этилиши кўпинча иккинчи томон манфаатининг бой берилиши ҳисобига амалга ошади¹². Оилавий муносабалардаги низо ва келишмовчиликлар шахсда ғайрияхлоқий хулқ-атвор шаклланишига таъсир кўрсатади¹³.

Маиший турмуш соҳасида содир этилган қасддан одам ўлдириш жиноятининг 2021 йил 7таси, 2022 йил 7таси, 2023 йилда 2 таси, 2024 йилда 10 таси илгари судланган шахслар томонидан, 2021 йил 1 таси, 2022 йил 7таси, 2023 йилда 3 таси, 2024 йилда 5 таси оила-турмуш доирасида ҳуқуқбузарлик содир этувчи шахслар томонидан, 2021 йил 5та, 2022 йил 5та, 2023 йилда 7 таси, 2024 йилда 3 таси рухий касал шахслар томонидан, 2021 йил 3таси, 2023 йилда 3 таси, 2024 йилда 2 таси ички ишлар органлари профилактик ҳисобида турган бошқа тоифа шахслар томонидан содир этилган.

Тадқиқотларда қасддан одам ўлдириш жиноятини содир этганларнинг 64,8% ишсизлар, 27,6% ишчилар, 5,4% хизматчилар, 2,3% тадбиркорлар эканлиги аниқланган. Бундай жиноятларни содир этганлар ичида давлат хизматчиларининг камлиги, ишчилар салмоғининг кўплигини, шунингдек ижтимоий фойдали меҳнат билан шуғулланмайдиган (ҳеч жойда ишламайдиган, вақтинча ишсиз) шахсларнинг жиноий фаоллиги юқори эканлигини кузатиш мумкин.

Соғлиқни сақлаш муассасалари ҳисобида турган алкоғолизм, гиёҳвандлик ва заҳарвандликка чалинган шахслар 2021 йилда 1 та, 2022 йилда 28 та содир этилган.

Маиший турмуш доирасида қасддан одам ўлдириш жиноятни содир этишда жиноятчининг ҳолати ўрганилганда уларнинг 2021 йилда 34 таси, 2022 йилда 28 таси, 2023 йилда 23 таси, 2024 йилда 29таси маст ҳолатда жиноят содир этганлиги аниқланган.

Жиноятларнинг барвақт олдини олишда бу каби жиноятларнинг содир этилиши жойини ўрганиш муҳим ҳисобланади. Чунки жиноят содир этилган жойдан уни фож этиш имконини берувчи далиллар ва бошқа маълумотларни олиш мумкин бўлади.

¹² Шомуродов Ф., Расулова З. Оила энциклопедияси. –Т., 2016. –Б. 251.

¹³ Тахиров Ф. Ўзбекистон Республикаси қонуни бўйича жинсий жиноятлар учун жавобгарлик муаммолари: юрид. фан. док-ри. дисс-я. –Т., 2007. –Б. 276.

Бундан ташқари барча куч воситаларни айнан жиноят кўпроқ содир этилган жойларга йўналтириш амалиёти ижобий самара бериши илмий ва амалий исботига эга. Қасддан одам улдирилган жойлар бўйича 2021 йилда 170 та, 2022 йилда 151 та, 2023 йилда 141 та, 2024 йилда 152 жиноят учоқлари аниқланган. Жумладан ўрганилган жиноятларнинг: а) 2021 йилда 70 фоизи, 2022 йилда 74,8 фоизи, 2023 йилда 75,8 фоизи 2024 йилда 76,3 фоизи хонадонларда; б) 2021 йилда 2,9 фоизи, 2022 йилда 1,3 фоизи, 2023 йилда 2,1 фоизи, 2024 йилда 2,6 фоизи ётоқхоналарда; в) 2021 йилда 5,2 фоизи, 2022 йилда 5,3 фоизи, 2023 йилда 7,1 фоизи, 2024 йилда 10,5 фоизи жамоат жойларида; г) 2021 йилда 21 фоиз, 2022 йилда 18,5 фоизи, 2023 йилда 14,9 фоизи, 2024 йилда 10,5 фоизи бошқа жойларда содир этилганлиги аниқланди. Ўрганишлар ушбу жиноятнинг асосий қисми (70 фоиздан ортиғи) хонадонларда содир этилганлигини кўрсатмоқда.

Жиноят ҳуқуқи назариясида жиноят содир этилган вақт оралиғи жиноят содир этиш вақти дейилади. Жиноят содир этиш вақтини аниқлаш эса бу турдаги жиноятларнинг барвақт олдини олишда муҳим аҳамият касб этади. Тадқиқотларда жиноят содир этилган вақтнинг ўзига хос хусиятларини инобатга олган ҳолда профилактик куч ва воситаларни йўналтириш самарадор эканлиги илгари сурилган. Шу нуқтаи назардан, қасддан одам ўлдириш жиноятларнинг 2021 йилда 170 таси, 2022 йилда 151 таси, 2023 йилда 141 таси, 2024 йилда 152 тасининг **содир этилган вақти** таҳлили қилинди. Жумладан,

Соат 06:00 дан 14:00 гача 2021 йилда 31,7 фоизи, 2022 йилда 27,1 фоизи, 2023 йилда 25,5 фоизи, 2024 йилда 28,3 фоизи;

Соат 14:00 дан 24:00 гача 2021 йилда 45,9 фоизи, 2022 йилда 56,9 фоиз, 2023 йилда 53,9 фоиз, 2024 йилда 59,9 фоизи;

Соат 24:00 дан 06:00 гача 2021 йилда 22 фоизи, 2022 йилда 15,9 фоизи, 2023 йилда 26,6 фоизи, 2024 йилда 11,8 фоизи;

Таҳлилларга кўра, сўнги уч йилда мазкур турдаги жиноятларнинг ўртача 54 фоизи соат 14:00 дан 24:00 гача, 28 фоизи соат 06:00 дан 14:00 гача, 19 фоизи соат 24:00 дан 06:00 гача содир этилганлиги аниқланган.

Ўтказилган тадқиқотларга асосланган ҳолда маиший турмуш доирасида қасддан одам ўлдириш бўйича **қуйидаги хулосалар** илмий асослантирилди:

маиший турмуш соҳасида, айниқса оилавий муносабалардаги низо ва келишмовчиликлар, жисмоний тазйиқ, руҳий қийинчиликлар шахсда ғайриахлоқий хулқ-атвор шаклланишига таъсир кўрсатади ҳамда оиладаги маънавий-ахлоқий тарбиянинг заифлаштиради ёки сусайтиради;

оилада маънавий-ахлоқий тарбиянинг заифлиги ёки сустлиги: а) энг аввало ота ёки онанинг маънавий-ахлоқий тарбиясининг пастлиги билан боғлиқ; б) оилада ўсиб келаётган вояга етмаганлар хулқ-атворида салбий хусусиятларнинг шаклланишига олиб келиши; в) низоли криминоген вазиятларни келтириб чиқариши; г) оила аъзолари ўртасида салбий муносабатларнинг юзага келишига ўзининг таъсирини кўрсатади.

Маиший турмуш доирасида қасддан одам ўлдириш жиноятининг барвақт олдини олиш бўйича **қуйидаги хулосалар илмий** асослантирилди:

жиноятларнинг олдини олиш бўйича кўрилаётган амалий ишлар кўламини кенгайтириш, шунингдек низоли оилалар билан ишлаш бўйича “Маҳалла еттилиги” масъулиятини ошириш;

маиший турмуш доирасидаги жиноятларни олдини олиш, унинг ижтимоий йўналишдаги чораларни амалга оширишга масъул бўлган давлат органларининг ҳамкорлигини мувофиқлаштириш механизмини ишлаб чиқиш;

қасддан одам ўлдириш жиноятининг сабабларини шаклланиши тўғрисида психологик ва криминологик билимга эга бўлиши керак бўлган ходимларнинг касбий маҳоратини ошириш;

ички ишлар органларининг ҳар бир бўлинмаси ўз ваколатлари доирасида қотилликларнинг олдини олиш бўйича тадбирларни комплекс тарзда амалга оширишда жиноятнинг минтақавий хусусиятларини, унинг белгиловчи омиллар ва ривожланиш тенденцияларини таҳлил қилиш асосида аниқ мақсад ва вазифалар, воситалар ва усулларни шакллантириш.

Шундай қилиб, қасддан одам ўлдириш жиноятининг олдини олиш бўйича барча чора-тадбирларни тизимли қўллашгина ушбу жиноятлар сонини камайтиришга ёрдам беради ва қонунга хилоф хатти-ҳаракатларга мойил бўлган шахсларнинг мотивацион соҳасига ижобий таъсир кўрсатади.

Маиший турмуш доирасида ҳуқуқбузарлик содир этган шахснинг ички руҳий дунёқарашини, унинг моддий, маънавий, иқтисодий ва турмуш жараёнидаги эҳтиёжларини, эмоционал иродавий даражасини, ғайриижтимоий хусусиятларини ўрганишга алоҳида эътибор қаратиш ва бу турдаги жиноятларнинг келиб чиқиш сабабларини таҳлил қилиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан¹⁴.

Жамиятда муқаддас ҳисобланувчи, оилавий муносабатларга таҳдид солувчи, уни издан чиқарувчи, фарзандлар тарбиясига салбий таъсир этувчи оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларни ўрганиш, уни ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади¹⁵.

Бироқ шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, мазкур турдаги жиноятларни келтириб чиқарувчи омил сифатида маиший турмуш соҳасидаги маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг мазмун-моҳияти ҳамда унинг таркибини ташкил этувчи маиший, иқтисодий ва жисмоний зўрликнинг шакллари алоҳида тартибда ўрганилмаган.

Зеро, жамиятдаги ўзгаришлар оилага таъсирини кўрсатганидек, оиладаги ўзгаришлар жамиятга ҳам ўз таъсирини ўтказади¹⁶.

Тадқиқотларда айрим мутахассислар маиший турмуш соҳасидаги ҳуқуқбузарликларни мазмун-моҳиятига кўра, қуйидагича таърифлашган:

бирор-бир кишига жисмоний таъсир ўтказиш, қасддан баданга жисмоний куч ишлатиш, инсонга нисбатан шикаст етказиш;

шахсга мажбурий таъсир кўрсатиш, яъни шахснинг устидан зўравонлик

қилиш, унинг ихтиёрига зид бўлган хатти-ҳаракатларни қилишга мажбурлаш;

¹⁴ Ҳозирбек Т. Маиший турмуш жараёнидаги ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва ҳимоя ордери бериш фаолияти. Ўқув қўлланма. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти, 2022. 21 б.

¹⁵ Умирзаков Б. Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг тушунчаси //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 166-170.

¹⁶ Алтмишев Т.Х., Позилжонов А.А., Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларни олидини олишда пробацция хизматини роли. <file:///C:/Users/i.guruh-01/Downloads/CAJEL+1215.pdf>

шахсга руҳий таъсир этиш орқали уни ўзига қарам қилиш ёки бўйсундириш каби ҳолатларни ўз ичига олади¹⁷.

Юқоридагиларга қисман қўшилиши мумкин. Бироқ, фикримизча маиший турмуш муносабат иштирокчиларининг бир бирига нисбатан жисмоний таъсир ўтказиши, жисмоний куч ишлатиш орқали қасддан баданга шикаст етказиши, шунингдек руҳий ва маънавий тазйиқ ўтказишини тушуниш тўғрироқдир.

Жисмоний зўравонликка шапалоқ тортиш, тепиш, турткилаш, мушт билан уриш; зарб билан итариб юбориш; турли ўткир буюм ва нарсаларни отиш; қурол билан хавф солиш ёки яралаш; уйдан чиқишга жисмонан йўл қўймаслик; кечаси ухлашга қўймаслик ва бошқа шу кабиларни киритиш мумкин¹⁸. Мазкур зўравонликнинг содир этилиш оқибатида етказилган зарарнинг миқдори унинг маъмурий ёки жиноий қилмиш сифатида малакалашга сабаб бўлади. Бу борада жабрланувчига етказилган тан жароҳатининг даражаси инобатга олинади. Ўзига хос томони мутахассиснинг ҳулосасига асосланилади.

¹⁷Ғозибеков Т. Маиший турмуш жараёнидаги ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва ҳимоя ордери бериш фаолияти. Ўқув қўлланма. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти, 2022. Б.6.

¹⁸ Пулатова Ш. А., Муродов А. Ш., Зўравонликдан жабрланганлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва зўравонликнинг олдини олиш [Матн] : услубий қўлланма /— Тошкент: Baktria press, 2020. — 11 б.